

**ЎЗБЕКИСТОН СОЛИҚ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР ВА ҚҚСНИ
АМАЛИЁТГА КИРИТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Бобир Чариевич Эшкараев (мустақил тадқиқотчи)

e-mail: beshkaraev@mail.ru

тел: +99897-722-90-55

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимида қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)нинг жорий этилиш босқичлари кўриб чиқилган. Бунда турли даврларда амалга оширилган солиқ ислоҳотлари, ҚҚС бўйича мавжуд ҳуқуқий асосларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: қўшилган қиймат солиғи, солиқ ставкаси, солиқ ислоҳоти, солиқ Кодекси, солиқ маъмурчилиги.

Аннотация: В статье рассмотрена этапы введения налога на добавленную стоимость (НДС) в налоговой системе Республики Узбекистан. При этом обращено внимание на налоговые реформы в различных периодах, на правовые основы по налогу на добавленную стоимость.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, ставка налога, налоговая реформа, налоговый Кодекс, налоговое администрирование.

Resume: The article considers the stages of introduction of value added tax (VAT) in the tax system of the Republic of Uzbekistan. At the same time, attention is drawn to tax reforms in various periods, to the legal framework for value added tax.

Keywords: value added tax, tax rate, tax reform, tax code, tax administration.

Ҳозирги кунда дунёнинг 130 дан ортиқ давлатларида амалда бўлган қўшилган қиймат солиғи (кейинги ўринларда ҚҚС) Ўзбекистон Республикаси давлати бюджети даромадларининг салмоқли қисмини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда ҚҚС бошқа МДҲ давлатлари каби амалда бўлган оборот солиғи ва сотишдан олинадиган солиқ ўрнига 1992-йил 1-январдан жорий қилинган.

Республикаимиз солиқ тизимида амалга оширилган ислоҳотлар натижасида ҚҚСнинг жорий этилиши ва амалиётда қўлланилишини шартли равишда беш босқичга бўлиб ўрганишимиз мумкин.

Биринчи босқич 1991-1997 йилларни ўз ичига олиб, бу даврдаги солиқ тизими солиқ турларининг кўплиги (40 дан зиёд), иқтисодий асосланмаган солиқларнинг мавжудлиги, юқори солиқ юки (ЯИМга нисбатан 40-50%), солиқ тизимининг ягона ва асосий ҳуқуқий базаси мавжуд эмаслиги билан ажралиб туради. Ушбу йилларда ҚҚС “Корхоналар, бирлашмалар ва ташкилотлардан олинадиган солиқлар тўғрисида”ги Қонун (01.01.1998 йилгача амал қилган) ва бошқа ҳуқуқий-норматив ҳужжатлар билан тартибга солинган. Мазкур Қонунда “қўшилган қийматга солинадиган солиқ - товарларни сотиш, ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнида янги ҳосил қилинган қийматга асосланган ҳолда соф даромаднинг бир қисмини бюджет даромадига олиб қўйишнинг бир шаклидир” деб таъриф берилган.

Дастлаб ҚҚС 30% ставкада жорий қилинган бўлса, 1993-1994 йилларда 25%-20%, 1995-1997 йилларда 17-18% ставкада амал қилган. Аҳолининг

ижтимоий ҳимояланмаган ва кам таъминланган қатламини қўллаб-қувватлаш мақсадида айрим товарларга (ун, нон, гўшт, сут маҳсулотлари) 10% лик камайтирилган ҚҚС ставкаси қўлланилган.

Солиқ ислохотларининг иккинчи босқичи 1998-2004 йиллар амалга оширилиб, бу даврда:

- Солиқ Кодекси қабул қилиниб, амалиётга тадбиқ қилинди;
- айрим иқтисодий асосланмаган солиқлар бекор қилиниб, солиқ турларининг сони қисқартирилди;
- тўғри солиқлар юқининг камайтирилишига эришилди;
- махсус солиқ режимлари (ягона солиқ, ягона ер солиғи, қатъий солиқ) жорий этилди.

1998-йил 1-январдан амалга киритилган Солиқ Кодекси (01.01.2018дан кучини йўқотган)га мувофиқ қўшилган қиймат солиғи товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш), уларни реализация қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудига товарлар (ишлар, хизматлар) импорт қилиш жараёнида қўшилган қийматнинг бир қисмини бюджетга ажратишдир. Ушбу Кодексга асосан Ўзбекистонда ҚҚС 20%ли ставкада белгиланган. Шунингдек, экспортга ноль даражали ставка Кодекс билан мустаҳкамлаб қўйилди.

Ислохотларнинг учинчи босқичи 2005-2010 йилларда ўтказилиб, қуйидаги натижаларга эришилди:

- иқтисодиётда солиқ юки камайтирилди;
- самарасиз солиқ имтиёзлари бекор қилинди;
- солиқлар ихчамлаштирилди ва соддалаштирилди;

- солиқ сиёсати эркинлаштирилди;
- янги таҳрирдаги Солиқ Кодекси қабул қилинди (25.12.2007).

2008-йил 1-январдан амалга киритилган ушбу Солиқ Кодексида бошқа солиқ турлари каби ҚҚС бўйича ҳам кенг қамровли тушунчалар берилиб, солиқ тўловчилар, солиқ солиш объекти, солиқ солинадиган базани аниқлаш, имтиёзлар, ноль даражали ставкани қўллаш, солиқни ҳисобга олиш (зачет), ҳисоблаш ва тўлаш каби масалалар келтириб ўтилган. Шунингдек, ушбу даврда ҚҚСнинг соддалаштирилган тартиби ҳам амалиётга киритилди. Бунда йиллик ялпи тушуми 3 млрд сўмдан ошмайдиган юридик шахслар мазкур соддаштирилган тартибни қўллаб, фарқланган ставкаларда ҚҚС тўлашлари мумкинлиги белгиланган. Лекин ушбу солиқ тўловчилар етказиб берувчиларга тўлаган ҚҚС суммасини ҳисобга олиш ҳуқуқига эга эмас эди. Шунинг алоҳида таъкидлаш керакки, Кодексга киритилган ўзгаришга асосан ҚҚСнинг 20%ли ставкаси пасайтирилиб, 2019-йил 1-октябрдан 15% қилиб белгиланди.

Тўртинчи босқич 2010-2017 йилларда солиқ солинадиган базани кенгайтириш, меъёрий миқдорларнинг жорий этилиши, камерал назорат ва электрон ҳисоботларнинг жорий этилиши каби натижалар билан амалга оширилган.

2018-йилдан бошлаб ислохотларнинг бешинчи босқичи амалга оширилиб келинмоқда. Бунда асосий эътибор 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга оширишга қаратилган. Шу мақсадда солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг

асосий йўналишлари белгиланиб, йўл хариталари ишлаб чиқилган. Ҳозирги кунгача қуйидагилар амалга оширилган:

- солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш;
- солиқ маъмуриятчилигини ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш;
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш;
- янги таҳрирдаги Солиқ кодексининг қабул қилиниши (01.01.2020 йилдан).

Мазкур босқичда солиқ турлари, жумладан қўшилган қиймат солиғи бўйича амалга оширилаётган ислохотлар, хориж тажрибасидан келиб чиқиб солиқ маъмурчилиги воситаларининг қўлланилиш самарадорлигини ўрганиш каби йўналишларда илмий изланишларимиз ҳали давом этади.

Адабиётлар рўйхати:

Маликов Т.С. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари. – “Академия” нашриёти, Т., 2002, 14-б

Ш.Қ.Гатаулин. Солиқлар ва солиққа тортиш. Ўқув қўлланма. ДСҚ., Тошкент-1996, 109-б.

Тошматов Ш.А., Ғиёсов А.А., Ғиёсов С.А. Солиқ назарияси ва тарихи. Ўқув қўлланма. Т., 2021

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Мухитдинов З., Воронин С., “Невыгодное упрощение”// Review.uz- Информационно-аналитический портал журнала “Экономическое обозрение”. 2020.

«Корхоналар, бирлашмалар ва ташкилотлардан олинадиган солиқлар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 1991 йил 15 февраль, 225-ХII-сон. <https://lex.uz/ru/docs/134884#1268591>

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 1997-йил 24-апрель. 396-I сон. <https://lex.uz/docs/152637#155879>

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2007-йил 25-декабрь. ЎРҚ-136 сон. <https://lex.uz/docs/1286558#4131764>

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2019-йил 30-декабрь. ЎРҚ-599 сон. <https://lex.uz/docs/4674902#4682449>

“Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.06.2018 йилдаги ПФ-5468-сон.